

МОТИВАЦИЯ К ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Трегубова Татьяна Моисеевна

д.н.н., профессор,

*профессор Кафедры педагогики и психологии в сфере физической культуры и спорта,
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма», г. Казань, Россия*

E-mail: tmtreg@mail.ru

Костров Евгений Николаевич

младший научный сотрудник,

*Казанский филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр психологических и
междисциплинарных исследований»*

E-mail: evgeny.kostrov@gmail.com

Кац Александра Семёновна

к.п.н., старший научный сотрудник

*Казанский филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр психологических и
междисциплинарных исследований»*

E-mail: cats.schura@yandex.ru

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14995247>

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что вовлеченность обучающихся в международные проекты позитивно влияет на их мотивацию толерантности к личности. Это обусловлено тем, что в ходе международных проектов с обучающимися вуза проводится целенаправленная работа по популяризации идей, связанных с толерантностью и поликультурализмом. Авторы статьи приходят к выводу о том, что в целом международные проекты ориентированы на повышение мотивации толерантности, но состояние «Дрейфующего беспокойства» может осложнить данную задачу.

Ключевые слова: международные проекты, поликультурное образование, толерантность, мотивация, обучающиеся вузов.

В современных условиях развития кросс-культурных отношений пристальное внимание уделяется формированию толерантности к личности. Это обусловлено в первую очередь тем, что несмотря на то, что Республика Татарстан находится в новых геополитических условиях, она по-прежнему остаётся полиэтническим регионом, внутри которого успешно взаимодействуют представители разных культур.

Мы рассматриваем толерантность не как терпимость (в узком смысле), а согласно Декларации принципов толерантности, как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности» [1, с.

34]. В случае наличия у личности толерантности она открыта к диалогу культур на основе равенства и уважения друг к другу.

Наш тезис подтверждается тем, что всё больше туристов из Дружественных стран приезжают провести отпуск в Казани, столице Республики Татарстан. Так, жители Китая приезжают в Казань, чтобы стать частью экогруппы, т.е. насладиться красотой, богатством и разнообразием природы Казани. Жители Ирана приезжают, чтобы насладиться сноубордингом, они ценят, что в Казани есть доступ к Интернету везде. Жители Индии приезжают в поисках «зрелищ»: цирк, театр и т.д. Соответственно, туристы приезжают в Республику Татарстан, чтобы приобщиться к её культуре и традициям.

Если рассматривать инструменты формирования устойчивой мотивации к толерантности, то международные проекты – это наиболее привлекательный формат для студентов и преподавателей вузов, поскольку в ходе международных проектов осуществляется межкультурная коммуникация, на основе которой поэтапно формируется поликультурная личность. Актуальность участия в международных, образовательных проектах заключается в том, что студенты и преподаватели вузов могут обменяться профессиональными идеями и опытом организации поликультурного взаимодействия в контексте политики поликультурализма.

Ю.Ю. Суровицкая, М.Н. Мадихметов предложили наиболее ёмкое определение понятия «мотивация» – это система внутренних и внешних мотивов, которые заставляют человека действовать определенным образом» [2, с. 36]. Следовательно, наличие устойчивой, внутренней мотивации к проявлению толерантности – это базис для формирования успешных межэтнических отношений.

В Оксфордском словаре для продвинутых обучающихся (Oxford advanced learner's Dictionary) понятие «мотивировать» имеет два значения:

1. «быть причиной, по которой человек делает или поступает определённым образом (личность в данном случае пассивна)»;
2. «сделать так, чтобы человек сам захотел сделать что-то, особенно если это предполагает выполнение сложной работы или приложение больших усилий» [3, с. 829]. В контексте нашего исследования более актуально второе определение, поскольку личность становится активным участником совместной деятельности. Чем больше усилий для реализации совместной

деятельности прилагает личность, тем выше уровень её мотивационной готовности к взаимодействию.

Цель исследования – обосновать, что мотивация к толерантности является эффективным инструментом для популяризации участия в международных проектах (на примере проекта ALLMEET).

В связи с тем, что авторы статьи являлись непосредственными участниками проекта ALLMEET «Организация обучения в течение всей жизни, ориентированного на поликультурное образование и формирование толерантности в России», в Казани на базе Академии социального образования (АСО, г. Казань) была создана поликультурная платформа. Цель данного проекта – «целенаправленно через специальные социальные службы работать с отдельными категориями лиц, пропагандировать идеи толерантности и поликультурализма среди обучающихся вузов». [4, с. 29].

Отметим, что идеи о толерантности формируются за счёт социального окружения личности, но в современных условиях развития университета всё большую роль играют преподаватели вуза. Ввиду особой значимости формирования толерантности у обучающихся вуза, были введены в расписание Академии социального образования такие дисциплины, как «Этнопедagogика и этнопсихология», «Этика межнационального общения», «Диагностика межкультурного общения». Если рассматривать внеаудиторные занятия, то в контексте данного проекта проводились конкурсы от языкового клуба, в которых обучающиеся могли применить свои лингвострановедческие знания. Организация деятельности обучающихся вузов в контексте международного проекта ALLMEET была основана на ризоматическом подходе.

Если рассматривать мотивацию студентов к проявлению толерантности, то, согласно исследованию профессора Т.М. Трегубовой, «60% студентов считают, что государство должно решать их возникающие проблемы, лишь 37% осознают, что в изменяющихся условиях они прежде всего должны надеяться на себя» [5, с. 130]. Профессор Т.М. Трегубова выделила фактор, блокирующий формирование мотивации толерантности к участию в международных проектах – это «Дрейфующее беспокойство», т.е. тревожность обучающихся относительно перспектив профессионального и карьерного роста, отсутствие социальных гарантий на трудоустройство.

На основании вышеизложенного, был сделан вывод о том, что мотивация к толерантности в процессе реализации международных проектов – это эффективный инструмент воздействия на обучающихся вузов. Это обусловлено

тем, что международные проекты – наиболее привлекательный формат для обучающихся, т.к. они приобретают новый культурологический опыт в процессе общения и взаимодействия с представителями Дружественных стран. Естественно, вовлеченность в активную совместную деятельность вызывает повышение мотивации толерантности к личности, сопровождающуюся получением удовольствия от процесса и результата международных проектов. Однако, состояние «Дрейфующего беспокойства», выявленное у 38% респондентов, может несколько осложнить решение данной задачи.

Список литературы:

1. Декларация принципов толерантности : [утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995г.]. – Национальный педагогический журнал. – 2011. - №2(6). – С. 122-124.
2. Суравицкая Ю. Ю., Мадимухаметов М.Н. Понятие о мотивации в психологии / Ю.Ю. Суравицкая, М.Н. Мадмухаметов // Наука и реальность/Science & Reality. – 2023. – № (1 (13)). – С. 36-40.
3. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (sixth edition) / A.S. Hornby. – Oxford University Press, 2000. – 1540 p.
4. Кац А.С. Формирование межэтнической толерантности студентов в поликультурной среде вуза: дис. ... канд. пед. н.: 13.00.01/ Кац Александра Семеновна. – Казань, 2018. – 255 с.
5. Мухаметзянова Ф.Ш., Трегубова Т.М. Формирование толерантной личности в культурно-образовательном пространстве регионов России и за рубежом: роль международных проектов / Т.М. Трегубова. Ф.Ш. Мухаметзянова // Гуманитарные науки. – 2017. - №4. – С. 126-131.